

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING IJODIY KOMPETENTLIK METODIKASI

Nosirova Mashxura Husniddin qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU Maktabgacha va
Boshlang'ich ta'lim fakulteti 3-bosqich talabasi

@mnosirova789@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19692382>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinif o'qituvchilarining ijodiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirishning metodik asoslari yoritilgan. Unda bo'lajak pedagoglarda kreativ fikrlash, innovatsion yondashuv, muammoli vaziyatlarni mustaqil hal etish, pedagogik faoliyatda zamonaviy metod va texnologiyalardan samarali foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, ijodiy kompetentlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi interfaol metodlar, amaliy mashg'ulotlar, pedagogik topshiriqlar va metodik yondashuvlarning ahamiyati ochib berilgan. Maqolada bo'lajak boshlang'ich sinif o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida ijodiy kompetentlikni shakllantirishning samarali usullari va ularning ta'lim sifati oshirishdagi o'рни ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan asoslangan.

Kalit so'zlar: ijodiy kompetentlik, bo'lajak o'qituvchi, boshlang'ich ta'lim, kreativ fikrlash, pedagogik mahorat, innovatsion yondashuv, interfaol metodlar, kasbiy kompetensiya, metodik tayyorgarlik, ta'lim samaradorligi.

Аннотация: В данной статье освещаются методические основы формирования и развития творческой компетентности будущих учителей начальных классов. Анализируются вопросы развития у будущих педагогов креативного мышления, инновационного подхода, самостоятельного решения проблемных ситуаций, а также эффективного использования современных методов и технологий в педагогической деятельности. Также раскрывается значение интерактивных методов, практических занятий, педагогических заданий и методических подходов, способствующих развитию творческой компетентности. В статье научно-теоретически и практически обоснованы эффективные способы формирования творческой компетентности в процессе подготовки будущих учителей начальных классов к профессиональной деятельности и их роль в повышении качества образования.

Ключевые слова: творческая компетентность, будущий учитель, начальное образование, креативное мышление, педагогическое мастерство, инновационный подход, интерактивные методы, профессиональная компетенция, методическая подготовка, эффективность образования.

Annotation: This article highlights the methodological foundations for forming and developing the creative competence of prospective primary school teachers. It analyzes issues related to developing creative thinking, innovative approaches, independent problem-solving skills, and the effective use of modern methods and technologies in pedagogical activity among future teachers. The article also reveals the importance of interactive methods, practical training, pedagogical tasks, and methodological approaches that contribute to the development of creative competence. Effective ways of forming creative competence in the process of preparing prospective primary school teachers for professional activity, as well as their role in improving the quality of education, are scientifically and practically substantiated.

Keywords: creative competence, prospective teacher, primary education, creative thinking, pedagogical mastery, innovative approach, interactive methods, professional competence, methodological training, educational effectiveness.

Bugungi kunda mamlakatimiz ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida raqobatbardosh, kreativ fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kompetensiyalarga ega pedagog kadrlarni tayyorlash masalasi ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy kompetentligini rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogikaning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Chunki boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchining fikrlashi, dunyoqarashi va ijodiy salohiyatini shakllantirishning poydevori hisoblanadi. Shu bois ushbu bosqichda faoliyat yurituvchi pedagogning ijodiy kompetentligi alohida ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida eng katta tayanchimiz — bilimli, malakali va zamonaviy fikrlaydigan yoshlardir"¹. Ushbu yondashuv ta'lim tizimiga, xususan, pedagog kadrlar tayyorlash jarayoniga yangicha talablarni qo'yimoqda. Bo'lajak o'qituvchi nafaqat nazariy bilimga, balki kreativ yondashuv, innovatsion tafakkur va ijodiy faoliyat ko'nikmalariga ham ega bo'lishi zarur.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida"² ta'lim sifatini oshirish, innovatsion metodlarni joriy etish, o'qituvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirish kabi ustuvor vazifalarni belgilab berdi. Mazkur hujjatda pedagog kadrlarning kompetensiyaviy yondashuv asosida tayyorlanishi muhim vazifa sifatida ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot

¹ Shavkat Mirziyoyev nutqlaridan.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5712-son Farmoni, 29.04.2019.

strategiyasi³da ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish, pedagoglarning bilim va malakasini oshirish, kreativ va innovatsion fikrlaydigan mutaxassislarni tayyorlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Bu esa bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni⁴da ta'limning asosiy tamoyillari sifatida uzluksizlik, tizimlilik, innovatsion rivojlanish va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv belgilangan bo'lib, mazkur tamoyillar bo'lajak pedagoglarning ijodiy kompetentligini shakllantirish uchun metodik asos bo'lib xizmat qiladi⁴.

Bugungi globalashuv sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisidan nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy yondashishga va muammoli vaziyatlarni hal etishga yo'naltira olish talab etiladi. Bu esa oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak pedagoglarning ijodiy kompetentligini shakllantirishning samarali metodikasini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishni taqozo etadi. Shu jihatdan mazkur mavzuning dolzarbligi uning nazariy va amaliy ahamiyatini belgilaydi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy kompetentligini shakllantirish jarayoni ko'p qirrali pedagogik jarayon bo'lib, u nafaqat nazariy tayyorgarlik, balki amaliy faoliyat, mustaqil izlanish va innovatsion yondashuvlarni ham o'z ichiga oladi. Ijodiy kompetentlik pedagog shaxsining kasbiy muammolarni yangicha yondashuv asosida hal qila olish, nostandart vaziyatlarda samarali qaror qabul qilish, ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va pedagogik faoliyatga kreativ yondasha olish qobiliyatlarini ifodalaydi.

Pedagogik nuqtai nazardan, ijodiy kompetentlik bo'lajak o'qituvchining bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlarining integratsiyasi sifatida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda o'qituvchining ijodiy yondashuvi o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, yangicha yechim topish kabi ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy kompetentligini rivojlantirish oliy pedagogik ta'limning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi⁵.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi.

⁴ O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, 2020.

⁵ Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.

Ijodiy kompetentlikni shakllantirish metodikasida interfaol metodlardan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, muammoli ta'lim, loyiha metodi, "Aqliy hujum", klaster, keys-stadi, reflektiv tahlil kabi metodlar talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur metodlar orqali bo'lajak o'qituvchilar pedagogik jarayonni tahlil qilish, muammolarni aniqlash va ularga ijodiy yechim topish tajribasini egallaydilar. Shuningdek, ijodiy kompetentlikni rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlar, pedagogik vaziyatlar asosida ishlash, mikrodarslar tashkil etish, mustaqil topshiriqlar va tadqiqot faoliyati muhim o'rin tutadi. Chunki ijodiy kompetentlik faqat nazariy bilim bilan emas, balki faol pedagogik amaliyot jarayonida shakllanadi. Bu esa bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kelajak kasbiy faoliyatiga samarali tayyorlash imkonini beradi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar va zamonaviy pedagogik vositalardan foydalanish ham ijodiy kompetentlikning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda bo'lajak pedagoglardan raqamli ta'lim resurslari, innovatsion platformalar va zamonaviy texnologiyalar asosida darslarni tashkil etish ko'nikmasi talab etilmoqda. Bu esa ijodiy kompetentlik metodikasini takomillashtirishda zamonaviy yondashuvlardan foydalanish zaruratini ko'rsatadi. Demak, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy kompetentligini rivojlantirish metodikasi pedagogik, psixologik va innovatsion yondashuvlar uyg'unligida amalga oshiriladigan murakkab, ammo samarali jarayon bo'lib, u kelajak pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirish va ta'lim sifatini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Ijodiy kompetentlikning tarkibiy tuzilmasi motivatsion, kognitiv, operatsion va reflektiv komponentlardan tashkil topadi. Motivatsion komponent bo'lajak o'qituvchining ijodiy faoliyatga qiziqishi, yangilik yaratishga intilishi va kasbiy o'sishga bo'lgan ehtiyojini ifodalaydi. Kognitiv komponent esa ijodkorlik, kreativ pedagogika, innovatsion metodlar va zamonaviy ta'lim texnologiyalariga oid bilimlar majmuasini qamrab oladi. Operatsion komponent amaliy faoliyatda ijodiy yondashuvni qo'llash ko'nikmalarini belgilasa, reflektiv komponent o'z faoliyatini tahlil qilish, baholash va takomillashtirish imkonini beradi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy kompetentligini rivojlantirishda muammoli topshiriqlar va ijodiy vazifalardan foydalanish muhim metodik vosita hisoblanadi. Bunday topshiriqlar talabalarning erkin fikrlashi, tahliliy yondashuvi va original g'oyalar ishlab chiqishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim metodikasi fanlarini o'qitishda nostandart pedagogik vaziyatlarni yechishga yo'naltirilgan topshiriqlar ijodiy kompetentlikni shakllantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, hamkorlikda o'qitish texnologiyalari ham ijodiy kompetentlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Guruhlarda ishlash, jamoaviy loyiha

yaratish, munozara va debatlar tashkil etish orqali bo'lajak pedagoglar fikr almashish, turli nuqtayi nazarlarni tahlil qilish va kreativ yechimlar ishlab chiqish tajribasini orttiradilar. Bu esa ularda kommunikativlik, moslashuvchanlik va ijodkorlik sifatlarini rivojlantiradi⁶.

Ijodiy kompetentlikni rivojlantirishda pedagogik amaliyot alohida o'rin tutadi. Chunki talaba amaliyot jarayonida nazariy bilimlarni real ta'lim muhiti bilan bog'laydi, dars jarayonida innovatsion metodlarni sinab ko'radi, pedagogik muammolarga ijodiy yondashadi. Shu jihatdan pedagogik amaliyotni ijodiy kompetentlikni rivojlantirishning muhim mexanizmi sifatida qarash mumkin. Bundan tashqari, bo'lajak o'qituvchilarning ilmiy-tadqiqot faoliyatga jalb etilishi ham ijodiy kompetentlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ilmiy maqolalar yozish, metodik ishlanmalar yaratish, innovatsion loyihalarda ishtirok etish va tadqiqot olib borish orqali talabalar mustaqil fikrlash, yangilik yaratish va ilmiy muammoni ijodiy hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Shunday qilib, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy kompetentligini rivojlantirish metodikasi tizimli, bosqichma-bosqich va maqsadli tashkil etilishi zarur bo'lib, bu jarayon ta'lim mazmuni, metodlari, vositalari va pedagogik shart-sharoitlar uyg'unligida samarali amalga oshiriladi. Xulosa qilib aytganda, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy kompetentligini rivojlantirish zamonaviy pedagogik ta'lim tizimining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi, mustaqil fikrlashi va ijodiy salohiyatining shakllanishi aynan o'qituvchining kasbiy mahorati va ijodiy yondashuviga bevosita bog'liqdir. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ijodiy kompetentlikni shakllantirish jarayoni faqat nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmasdan, balki interfaol metodlar, amaliy mashg'ulotlar, pedagogik vaziyatlar, loyihaviy faoliyat va innovatsion texnologiyalar orqali samarali amalga oshiriladi. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasini oshiradi hamda ularning pedagogik ijodkorligini rivojlantiradi. Shuningdek, ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, davlat hujjatlari va strategik dasturlar ijodiy fikrlaydigan, innovatsion yondashuvga ega pedagog kadrlarni tayyorlash zaruratini yanada kuchaytirmoqda. Bu esa oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishni talab etadi. Ijodiy kompetentlikni rivojlantirish bo'lajak o'qituvchining kasbiy barkamolligini ta'minlash, ta'lim jarayonining

⁶ Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2013.

sifatini oshirish va zamonaviy ta'lim talablariga javob bera oladigan pedagog kadrlarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5712-son Farmoni, "O'zbekiston Respublikasi
3. Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida". – Toshkent, 2019.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent, 2022.
5. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
6. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. – Paris, 2018.
7. Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2012.
8. Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.
9. Azizxo'jayeva N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent, 2016.
10. Muslimov N. Kasbiy kompetentlik va pedagogik faoliyat. – Toshkent, 2017.
11. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2013.